

MAKKAJO‘XORINING “O‘ZBEKISTON-2018” NAVINI YETISHTIRISH BO‘YICHA TAJRIBA ISHLARI

Axmedov To‘lqin Pardaevich¹, Aliqulov Farrux Murodullo o‘g‘li²

¹Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti bo‘lim boshlig‘i

²Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti stajyor-tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471844>

Annotatsiya. Ushbu maqolada makkajo‘xorining “O‘zbekiston–2018” navi ekish texnologiyasi va u orqali o‘rganiladigan agrobiologik ko‘rsatkichlar bo‘yicha ma‘lumotlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Makkajo‘xori, nav, hosildorlik, ko‘k massa, ekish muddati, ekish me‘yori, fenologik kuzatuv, agrotexnika.

Аннотация. В статье представлены сведения о технологии посева кукурузы сорта «Узбекистон–2018» и показателях, подлежащих изучению в ходе выращивания.

Ключевые слова: Кукуруза, сорт, урожайность, масса зерна, срок посева, норма высева, фенологические наблюдения, агротехника.

Annotation. This article provides information on the cultivation technology of the maize variety "Uzbekistan–2018" and the agrobiological indicators studied during its growth.

Keywords: Corn, variety, yield, grain mass, sowing date, sowing rate, phenological observation, agrotechnology.

Kirish.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 18 martdagi “Chorvachilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4243 sonli va 2019 yil 28 martdagi “O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish Davlat qo‘mitasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi, 2022 yil 8 fevraldagi 120-sonli-PQ “O‘zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo‘yicha 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan dasturni tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori, 2023 yil 12 apreldagi 121-sonli-PQ “Qishloq xo‘jaligi korxonalarida dala chetlaridagi yer maydonlarida mahsulot yetishtirish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorlarida chorva mollari bosh sonini ko‘paytirish, mahsuldorligini oshirish va ozuqa ba‘zasini mustaxkamlashga katta e‘tibor qaratilgan.

Chorvachilikni muvaffaqiyatli rivojlantirishning muhim shartlaridan biri mustahkam ozuqa bazasini yaratish hisoblanadi. Bunda ishlab chiqarilgan chorvachilik maxsulotini tannarxi sarflangan ozuqa bahosi bilan belgilanadi. Ozuqa bazasini to‘g‘ri tashkil etish nafaqat sohani rivojlantiradi, balki arzon chorvachilik maxsulotlarini yetishtirishning asosi bo‘lib hisoblanadi.

Makkajo‘xorining “O‘zbekiston-2018” navi Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot institut olimlari tomonidan yaratilgan yangi nav bo‘lib, 2019 yilda Davlat Reyestriga kiritilgan.

2.1.1-2-rasm. Makkajo‘xorining “O‘zbekiston-2018” navi

Botanik tasnifi. Maysalarining rangi och yashil rangda, 2 tadan so‘ta qiladi. O‘simlik bo‘yi 250-300 sm gacha yetadi. Yotib qolishga va poya sinishiga bardoshli, mexanizm bilan o‘rishga yaroqli. Bosh poyasi yashil, yo‘g‘on, zich, 14-15 ta bo‘g‘inli, 16-18 ta bargli.

Barg qini och yashil rangda, kuchsiz egilgan holda. Bargi yirik nashtarsimon, uzunligi 90-100 sm gacha boradi, to‘q yashil rangli plastinka va rangsiz yashil iplardan iborat.

Respublika bo‘yicha sug‘oriladigan yerlarda asosiy muddatlarda don uchun ekishda istiqbolli nav deb topilgan va Davlat reyestriga kiritilgan.

Vegetasiya davri: don uchun-110-115 kun, silos uchun 85-90 kun.

Ko‘k massa hosildorligi 450-500 s/ga

Don hosildorligi 90-100 s/ga

Ko‘k poya ozuqa birligi -0,20

Don ozuqa birligi-1,12

Ekish muddati: don uchun aprel, may oylari, silos uchun iyun oyi

Ekish me‘yori: don uchun 20-25 kg/ga

silos uchun 30-35 kg/ga

Makkajo‘xorining “O‘zbekiston-2018” navini silos uchun yetishtirishda eng maqbul ko‘chat qalinligini aniqlash maqsadida har xil me‘yorlarda ekilgan sinash ko‘chatzorlari tashkil etish bo‘yicha quyidagi ishlar amalga oshirildi.

Birinchi navbatda ekiladigan makkajo‘xorining “O‘zbekiston-2018” navining urug‘ sifati aniqlandi. Tajriba uchun ajratilgan yer maydonlari traktorda ag‘darilib urug‘ ekishga tayyorlandi. Sug‘orish tarmoqlari hamda dala chetlari tozalandi, egatlar olindi. .

2-rasm. Yer ag‘darish jarayoni

3-4-rasm. Yerni urug' ekishga tayyorlash jarayoni

5-rasm

Тажриба схемаси-маккажўхори

Tajribadagi ekinlarni mineral, mikrobiologik o‘g‘itlar va bargidan oziqlantirish tashkil qilindi.

6-rasm. Yerni o‘g‘itlash va kultuvatsiya jarayoni

Institut tajriba dalasidagi ozuqabop ekinlarda fenologik kuzatuvlar olib borilmoqda. Oraliq ekinlarni oziqlantirildi. Makkajo‘xori, suli, javdar va tritikale ekinlarini begona o‘tlardan tozalash amaliyoti o‘tkazildi.

Makkajo‘xorining sinash ko‘chatzorlarida fenologik kuzatuvlar olib borilganda makkajo‘xorining unib chiqishi, 1-2 chinbarg chiqarishi, 3-4 chinbarg chiqarishi, 5-6 chinbarg chiqarishi, 7-8 chinbarg chiqarishi, 9-10 chinbarg chiqarishi, ro‘vak olishi kabi fazalari o‘rganib boriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdukarimov D.T., Gorelov Ye.P., Botirov X.F. O‘zbekistonda oraliq ekinlar / Ozuqa yetishtirish (darslik), -Samarqand, 1995. -126-135 b.
2. Aydiyev A. Ya., Novikova V. T., Dudkin V. M. Ekologicheskaya seleksiya ozimogo tritikale // Rol tritikale v stabilizatsii proizvodstva zerna, kormov i texnologii ix ispolzovaniya: mater. mejd. nauchno-prakt. konf. – Chast 1. – Rostov-na-Donu, 2016. – S.41–45.
3. Aytuganov N.S. Меры razvitiyu semenovodstva kormovыx trav v Kazaxstane. Jivotnovodstvo i kormoproizvodstvo: teoriya, praktika i innovasiya. Materialы mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii. Almaty 6-7 iyunya 2013 god. st. 180-182.
4. Amelin A.V., Azarova Ye.F. Rol sorta v formirovanii urojaya // Zemledeliye. 2002.- № 1. – S. 20.
5. An Xe Sung, I.V.Massino, F.G.Boboyev, K.K.Azizov —Tritikale qimmatli ozuqa ekini. Qo‘llanma. MSUITTS hamda KOPIA RDA, KOREA. Toshkent 2018 yil. 2-9 betlar.